

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKIOTLARINING ROLI: NAVOIY VILOYATI MISOLIDA

Toshpo'latov Ilhom Tolib o'g'li

Navoiy innovatsiyalar universiteti,

Tarix yo'nalishi I bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18150834>

Annotatsiya: Ushbu tezisda Navoiy viloyatida nodavlat notijorat tashkilotlarining 2025-yil davomida korrupsiyaga qarshi kurash sohasida amalga oshirgan faoliyati tahlil qilinadi. Xususan, korrupsiyaning jamiyatda ildiz otishining oldini olishga qaratilgan targ'ibot-tashviqot tadbirlari hamda mazkur yo'nalishda ajratilgan davlat grantlaridan foydalanish holati va ularning samaradorligi yoritib beriladi.

Kalit so'zlar: korrupsiyaga qarshi kurash, nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari, jamoatchilik nazorati, davlat grantlari, hududiy tajriba, Navoiy viloyati.

Korrupsiya jamiyat rivojiga ulkan to'siq bo'layotganligi hech kimga sir emas, dunyo bo'ylab keng ko'lamda kurash olib borilmoqda. Mamlakatimizda ushbu illatga qarshi davlat organlari bilan yelkadosh bo'lib nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan o'tkazilayotgan jamoatchilik nazorati tadbirlari, ijtimoiy so'rovnoma va boshqalarda ko'rishimiz mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 26-avgustdagi "Fuqarolik jamiyati institutlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 124-sonli Farmoni hamda Navoiy viloyati Kengashi tomonidan 2025 yil uchun mahalliy byudjetni tasdiqlash to'g'risidagi qabul qilingan qaroriga asosan Oliy Majlis huzuridagi Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondining Navoiy viloyati bo'linmasiga jami **4,2 mlrd so'm** mablag' ajratilgan. Shundan Davlat granti uchun jami **1,1 mlrd so'm** ajratilgan.

1-Davlat granti tanlovi bo'yicha, Parlament komissiyasining 2025-yil 9-iyuldagi 01-10/20-sonli qarori bilan Navoiy viloyatidan Respublika tanloviga ariza topshirgan 44 ta ariza tushgan. 10 ga yaqin ariza Korrupsiyaga qarshi kurash, targ'ibot ishlarini olib borish kabi masalalarda arizalar yozilgan bo'lib, Navoiy viloyati "Noila" ijtimoiy ko'mak, huquqiy targ'ibot va monitoring makaziga "**Korrupsiya-jamiyat taraqqiyotining kushandasidir**" shiori ostidagi targ'ibot ishlarini olib borish uchun 40 mln so'm, mablag' 5 oy muddatda bajarish uchun ajratildi ajratilgan.

Oliy Majlis huzuridagi Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondining Navoiy viloyati bo'linmasi tanlovida 7 ta ariza kelib tushgan bo'lib ular ichida Navoiy viloyati "Intilish va taraqqiyot" markazi jamoat birlashmasiga "**Korrupsiya-jamiyat taraqqiyotining kushandasidir**" shiori ostida targ'ibot ishlarini olib borish uchun 30 mln so'm, mablag' 5 oy muddatda bajarish uchun ajratildi.

O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan e'lon qilingan tanlovlaridada va Birlashgan millatlar tashkilotining Taraqqiyot Dasturi doirasida 2025-yil "Aholining zaif qatlamlari imkoniyatlaridan korrupsiyaga qarshi kurashda samarali foydalanish - jamoatchilik nazoratini takomillashtirishdagi muhim vazifa" shiori ostida Navoiy shahri va Karmana tumanida nogironligi bor shaxslar va zaif guruhlarning jamiyatdagi ishtiroki hamda islohotlardagi rolini korrupsiyaga qarshi kurashga faol jalb etish orqali kuchaytirish

mavzusida Navoiy viloyati “Noila” ijtimoiy ko‘mak, huquqiy targ‘ibot va monitoring markaziga 87 mln so‘m mablag‘ ajratildi, 5 oy muddatda bajarish uchun.

O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan e‘lon qilingan tanlovlaridada va Birlashgan millatlar tashkilotining Taraqqiyot Dasturi doirasida Navoiy viloyat Tomdi tumani “Qaqnus” ayollar va yoshlar markazi **“Korrupsiyasiz jamiyatga birgalikda erishamiz”** Tomdi tumanida ayollar va yoshlarga ta‘sir etuvchi korrupsiya holatlari aniqlanib, kuzatib borilishi, ko‘ngillilar guruhi tashkil etilishi hamda zaif qatlamlarni qo‘llab-quvvatlash maqsadida onlayn aloqa tizimini rivojlantirish mavzusida grant mablag‘ 6 oy muddatga 2025-yil 31-oktabrda umumiy 5000 yevro ajratildi. Zarafshon shahar, Tomdi tuman markaziy ko‘chalarida o‘rnatilgan LED ekranlarga 1 oy muddat davomida targ‘ibot qilindi. Tomdi tumanining olis mahalla ovullarida targ‘ibot ishlari amalga oshirilmogda.

O‘zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan e‘lon qilingan tanlovlaridada va Birlashgan millatlar tashkilotining Taraqqiyot Dasturi doirasida Navoiy viloyat “Sogdiana” ayollar va yoshlar markazi **“Ayollar korrupsiyaga qarshi: bilim - kuch!”** Navoiy viloyatida ayollar va qizlar orasida huquqiy savodxonlik hamda korrupsiyaga qarshi kurashish bilimlarini 6 oy davomida oshirish maqsadida 75,5 mln so‘m, grant mablag‘i 2025-yil 31-oktabrda ajratildi.

Navoiy viloyatining shahar tumanlarida belgilangan rejalar asosida korxonalar va tashkilotlar, ta‘lim muassasalarida yil davomida samarali ishlar tashkil qilindi. Seminar-treninglar, davra suhbatlari hamda boshqa samarali vositalar yordamida aholi ayniqsa yoshlar o‘rtasida targ‘ibotlar o‘tkazildi. Grant loyihalari doirasida korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida amalga oshirilayotgan ishlar 2025-yil davomida 24 marotaba OAVda yoritildi, televidenya hamda bosma nashrlarda chiqarildi.

Jamoatchilik nazorati- davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari hamda nodavlat tashkilotlari faoliyati ustidan fuqarolar, ularning birlashmalari va o‘zini-o‘zi boshqarish fuqarolik jamiyatining boshqa tuzulmalari, shuningdek davlat va nodavlat organlari tarkibida tuzulgan jamoatchilik organlari tomonidan qonun doirasida olib boriladigan nazorat.

Jamoatchilik nazoratini amalga oshirish shakllari O‘zbekiston Respublikasining “Jamoatchilik nazorati to‘g‘risida” Qonunga muvofiq bir qator shakllarda amalga oshiriladi, davlat organlariga murojaatlar va so‘rovlar yuborish, davlat organlarining ochiq hay‘at majlislarida ishtirok etish, jamoatchilik muhokamasi, jamoatchilik eshituvi, jamoatchilik monitoring, jamoatchilik ekspertizasi, jamoatchilik fikrini o‘rganish fuqarolarning o‘zini-o‘zi boshqarish organlari tomonidan davlat organlari mansabdor shaxslarning hisobotlari va axborotlarini eshitish.

O‘zbekiston Respublikasining “Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyating kafolatlari to‘g‘rida”gi Qonun 11-moddasida nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatini subsidiya, grantlar, va ijtimoiy grantlar shaklida qo‘llab-quvvatlashi mumkinligi takidlangan.

Davlat granti - nodavlat notijorat tashkilotlariga ijtimoiya foydali maqsadlarga erishishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirish uchun beriladigan pul mablag‘lari va moddiy resurslaridir.

Xulosa qilib aytganda Korrupsiya illatini bartaraf qilishga Navoiy viloyatida 2025-yil davomida 2 ta davlat granti, 3 ta xalqaro grant mablag‘lari yutib olindi. Korrupsiyaga qarshi kurash sohasida samarali ishlar davlat idoralari bilan hamkorlikda amalga oshirildi. Ijtimoiy

tarmoqlar orqali onlayn so'rovnomalar o'tkazildi viloyatning olis hududlarigacha targ'ibot tashviqot ishlari aholi ayniqsa, yoshlar orasida amalga oshirildi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi Navoiy viloyat bo'linmasining 2025-yil 15-dekabr holatidagi hisoboti.
2. "Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvi" yo'nalishi bo'yicha nodavlat notijorat tashkilotlari rahbar kadrlari uchun o'quv amaliy qo'llanma. — Toshkent: "Akademiya" nashriyoti, 2025.
3. Karimov.B.X., Rasulov A.M. "Fuqarolik jamiyati institutlari va jamoatchilik nazorati". — Toshkent: Yuridik adabiyotlar nashriyoti, 2021.
4. Islomov.S.A. "Korrupsiyaga qarshi kurashda nodavlat notijorat tashkilotlarining ishtiroki". Ijtimoiy-siyosiy tadqiqotlar jurnali. — 2022. — №3.